

MEMORIA

II CONGRESO NACIONAL CIENTÍFICO

Sucre 2023

OWSD Bolivia

Organización de Mujeres en la Ciencia
para el Mundo en Desarrollo

ISSN Impreso 2664-5114
Virtual 2664-5742

doi: 10.5281/zenodo.13826728

